

Artículos / Artigos / Articles

FRAGMENTOS DEL PASADO DO PASSADO

REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

N° 11 | 37-68 (2025)

EL REGISTRO ARQUEOLÓGICO DE LA CUENCA MEDIA DEL RÍO URUGUAY: VIEJOS RIESGOS, NUEVOS DATOS Y DESAFÍOS

O registro arqueológico da bacia média do rio Uruguai: antigos riscos, novos dados e desafios
The archaeological record of the middle basin of the Uruguay river:
old risks, new data and challenges

Irina Capdepont Caffa*, Carola Castiñeira Latorre**,
Diana Rosete Simonet***

*Laboratorio de Estudios del Cuaternario, Unidad de Ciencias de la Epigénesis, Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, Facultad de Ciencias, Universidad de la República – Ministerio de Educación y Cultura. Iguá 4225, Montevideo (11.400), Uruguay.
E-mail: i.capdepont@gmail.com -
ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-8675-0552>

**Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", Av. Patricias Argentinas 480, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1405). División Geología del Museo de La Plata, Paseo del Bosque s/n. La Plata (CP 1900), Argentina.
E-mail: carolacl2004@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1039-2397>

***Centro Universitario Regional Litoral Norte, Universidad de la República. Gral. Rivera 1350, Salto (50.000), Uruguay.
E-mail: dirosete@yahoo.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8410-6720>

Fecha de recepción: 19 de marzo de 2025 - Fecha de aceptación: 19 de agosto de 2025

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

RESUMEN

La cuenca del río Uruguay, comprendida por el litoral del río Uruguay y sus zonas aledañas de valles, colinas y lomadas, constituyó un ecotono sustancial para el desarrollo humano desde las primeras ocupaciones del territorio, ca. 12.000 años AP. Los registros arqueológicos de la región, desde los inicios de la arqueología uruguaya, han sido cruciales para entender la antigüedad del poblamiento, las características del proceso y movilidad humana, la variabilidad tecnológica lítica y cerámica y la expansión guaraní, entre otras. Los primeros esquemas culturales, propuestos en el siglo pasado, crearon diferentes unidades arqueológicas y seriaciones de amplia escala regional que actualmente son discutidas por sus anclajes difusionistas y adaptacionistas. Actualmente, la arqueología de la cuenca enfrenta nuevos desafíos, entre los que se encuentran la reconstrucción de las interacciones entre cultura y ambiente; el estudio de las migraciones humanas en espacio y tiempo; los procesos de etnogénesis, el surgimiento de la agricultura y de las manifestaciones arquitectónicas y artísticas. En tal sentido, y a la luz de los recientes estudios, en el marco del proyecto de investigación CSIC I+D57, generamos nueva información y actualizamos la antecedente. Generamos nuevos datos cronológicos, localizamos nuevas localidades arqueológicas y sitios con representaciones rupestres. Evaluamos el estado de conservación de estos registros y discutimos el uso del paisaje durante el Holoceno. Fundamentalmente, abordamos la explotación y manejo de los recursos geológicos que se presentan en las diferentes unidades de paisaje de nuestra área de estudio.

Palabras clave: prospección, paisajes geoculturales, recursos minerales, conservación, Holoceno.

RESUMO

A bacia do rio Uruguai, composta pelo litoral do rio Uruguai e suas áreas adjacentes de vales, colinas e elevações, constituiu um ecotono fundamental para o desenvolvimento das primeiras ocupações humanas no território, por volta de 12.000 anos cal. AP. Os registros arqueológicos da região, desde os primórdios da arqueologia uruguia, têm sido cruciais para entender a antiguidade do povoamento, as características do processo e da mobilidade humana, a variabilidade tecnológica lítica e cerâmica, e a expansão guarani, entre outros aspectos. Os primeiros esquemas culturais, propostos no século passado, estabeleceram diferentes unidades arqueológicas e sequências de larga escala regional, que atualmente são questionadas devido aos seus fundamentos difusionistas e adaptacionistas. Hoje, a arqueologia da bacia enfrenta novos desafios, entre os quais se destacam a reconstrução das interações entre cultura e ambiente; o estudo das migrações humanas no espaço e no tempo; os processos de etnogênese; o surgimento da agricultura e das manifestações arquitetônicas e artísticas. Nesse sentido, e à luz dos estudos recentes desenvolvidos no âmbito do projeto de pesquisa CSIC I+D57, geramos novas informações e atualizamos os dados previamente disponíveis. Produzimos novos dados cronológicos, identificamos novas localidades arqueológicas e sítios com representações rupestres. Avaliamos o estado de conservação desses registros e discutimos o uso da paisagem ao longo do Holoceno. De forma central, abordamos a exploração e o manejo dos recursos geológicos presentes nas distintas unidades de paisagem da nossa área de estudo.

Palavras-chave: prospecção, paisagens geoculturais, recursos minerais, conservação, Holoceno.

ABSTRACT

The Uruguay River basin, encompassing the river's shoreline and its adjacent areas of valleys, hills, and ridges, constituted a significant ecotone for the development of the earliest human occupations in the region, around 12,000 cal. years BP. Archaeological records from the region have been crucial since the inception of Uruguayan archaeology for understanding the antiquity of human settlement, the characteristics of settlement processes and mobility, lithic and ceramic technological variability, and the Guaraní expansion, among other aspects. The first cultural frameworks, proposed in the past century, established different archaeological units and large-scale regional sequences, which are currently debated due to their diffusionist and adaptationist foundations. Today, the archaeology of the basin faces new challenges, including reconstructing the interactions between culture and environment; studying human migrations across space and time; analyzing ethnogenesis processes; and investigating the emergence of agriculture and architectural and artistic manifestations. In this context, and in light of recent studies carried out within the framework of the CSIC I+D57 research project, we generated new information and updated previous data. We produced new chronological data, identified new archaeological localities and sites with rock art representations. We assessed the state of preservation of these records and discussed landscape use throughout the Holocene. Fundamentally, we addressed the exploitation and management of geological resources present in the different landscape units of our study area.

Keywords: prospection, geocultural landscapes, mineral resources, conservation, Holocene.

INTRODUCCIÓN

Desde los inicios de la arqueología uruguaya hasta la actualidad, se reconocen, para la cuenca del río Uruguay en general y para su cuenca media en particular (en adelante, CMRU), registros materiales de la ocupación humana inicial *ca.* 12.000 años AP (Campá 1962; Bórmida 1964; Taddei 1964, 1980; Santos 1965; Guidón 1989a y b; Castiñeira 2008; Suárez 2000, 2011, entre otros). Esto ha sido crucial en el debate sobre las características y temporalidades del poblamiento indígena inicial de la región (Miller 1987; Mujica 1995; Suárez 2000; Dias y Jacobus 2001; Dias 2004; Castiñeira *et al.* 2012; Loponte y Carbonera 2017, entre otros). Las investigaciones arqueológicas desarrolladas en los territorios asociados a la CMRU, en las márgenes argentina, brasileña y uruguaya, dan cuenta de la continuidad histórica y cultural de esta región durante el Holoceno (*vide* síntesis en Costa Angrizani 2012; Capdepont 2013; Castro 2019). Particularmente, el registro arqueológico

preservado en la porción oriental de la CMRU, que conforma nuestra área de estudio (Figura 1), nos permite confirmar el carácter de escenario continuo en el desarrollo sociocultural de la región (Capdepont 2013, 2017; Capdepont *et al.* 2017; Castiñeira *et al.* 2019).

Diferentes evidencias materiales, fundamentalmente vinculadas a la tecnología lítica y alfarera, dan cuenta de la ocupación de distintas unidades del paisaje litoral y del tránsito e interacción sociocultural fuertemente desarrolladas en el transcurso del Holoceno medio y tardío (Álvarez *et al.* 2021, 2023; Capdepont *et al.* 2017; Capdepont 2018; entre otros). Las investigaciones arqueológicas y etnohistóricas testimonian una diversidad poblacional vinculada a la ocupación e interacción de las etnias charrúa, chaná-timbú, guaraní y guenoa (Figueira 1953; Cavellini 1987; Guidón 1989a; Hilbert 1991; Castillo 2001; Bracco 2004; Costa Angrizani 2012; Politis y Bonomo 2012; Bonomo *et al.* 2015; Capdepont 2013; Capdepont *et al.* 2017; Castro 2019; López Mazz y López Cabral

Figura 1. Ubicación de la cuenca del río Uruguay y sus tres tramos (Modificado de Guizzardi 2017) (izquierda); detalle de la cuenca media y baja en la República Oriental del Uruguay (centro) y área de estudio en los departamentos de Artigas, Salto y Paysandú, delimitada en recuadro rojo (Modificado de Achkar *et al.* 2013) (derecha).

2020; entre otros). Estas coexistieron en el territorio de la cuenca del río, lo que generó una compleja dinámica de interacción que incluyó alianzas, conflictos, relaciones de parentesco y robo de mujeres (Capdepon 2013; Apolinaire y Bastourre 2016, entre otros). En sus investigaciones, estos autores han respaldado con evidencias materiales la existencia de interacciones sociales entre los pobladores de la CMRU durante tiempos prehispánicos. En este sentido, a partir del análisis de los materiales culturales, se han identificado rasgos diagnósticos que permiten inferir el intercambio tanto de materias primas como de instrumentos, así como la circulación de conocimientos y conceptos tecnológicos (por ejemplo, la morfotecnología de los cabezales líticos y de los recipientes cerámicos) (Castañeira *et al.* 2012; Capdepon 2018; Castro 2019, entre otros).

Este trabajo tiene por objetivo fortalecer el protagonismo de la margen oriental de la CMRU en la trayectoria histórica de la conectividad social prehispánica. Para ello, discutimos los resultados alcanzados durante las actividades de prospección realizadas en el marco del proyecto de investigación interdisciplinario y regional CSIC I+D57 - Uruguay. Identificamos, caracterizamos y profundizamos las propiedades de los registros espaciales y materiales, que le otorgan al paisaje el carácter de materialidad.

En este sentido, abordamos el estudio del paisaje desde la perspectiva de la ecología histórica, entendiéndolo como un sistema dinámico y coevolutivo, modelado por las interacciones entre las sociedades humanas y su entorno a lo largo del tiempo (Crumley 1994, 2003; Balée 2006; Balée y Erickson 2006; Wallerstein 2007).

Desde este enfoque, concebimos al paisaje como el resultado de una relación his-

tóricamente situada, en la que las prácticas cotidianas, las decisiones técnicas y las estructuras sociales transforman y son transformadas por el ambiente. En este contexto, el concepto de paisaje geocultural permite enfatizar la dimensión cultural, simbólica y tecnológica del territorio, reconociéndolo como una construcción colectiva que integra tanto la organización material del espacio como las formas de significación que lo habitan (Ingold 2000; Smith 2003). Las huellas materiales de estas interacciones –caminos, áreas de actividad, relieves modificados, restos líticos o grabados rupestres– son, entonces, indicios de procesos de territorialización, apropiación y memoria social. Desde una mirada sudamericana, la noción de paisaje geocultural se enriquece con la perspectiva de Kusch (1970, 1976), quien propone pensar el territorio, no solo como producto técnico o cultural, sino como una experiencia de habitar existencialmente el espacio. Para Kusch (1970), el territorio no es simplemente un recurso o un espacio objetivable, sino una experiencia existencial de arraigo, celebración y permanencia. Esta visión permite abordar los paisajes, no solo como registros de prácticas sociales, sino como expresiones de una relación ontológica con el mundo, donde lo material y lo espiritual no están escindidos.

Desde esta perspectiva, los paisajes geoculturales se comprenden como productos históricos de transformaciones culturales y, al mismo tiempo, como espacios vividos en clave comunitaria, simbólica y afectiva, donde la tierra es pensada y experimentada desde una lógica distinta de la modernidad occidental. Estas perspectivas resultan especialmente fecundas para la arqueología en territorios como el de la cuenca del río Uruguay, donde el registro material da cuenta tanto de prácticas téc-

nicas como de inscripciones simbólicas y territoriales. Articulamos el concepto de paisaje geocultural con los enfoques de la ecología histórica, en la medida en que este amplía el análisis al incorporar una dimensión centrada en la construcción simbólica, identitaria y territorial del espacio. Es decir que el paisaje geocultural es una configuración territorial que resulta de la interacción prolongada entre grupos humanos y un entorno geográfico determinado, en la que las prácticas sociales, económicas, simbólicas y tecnológicas producen transformaciones materiales e inmateriales que lo dotan de un sentido cultural e histórico específico. Así, la noción de paisaje geocultural, pensada desde una arqueología situada y una epistemología sudamericana, permite captar mejor la densidad histórica, social y espiritual del territorio.

Desde el marco expuesto, procuramos: a. sistematizar las características arqueológicas, geológicas, geomorfológicas y geocronológicas del área en estudio y de las localidades arqueológicas; b. ubicar los espacios de uso y ocupación humana en las diferentes unidades ambientales; c. relevar los estados de conservación; d. ubicar espacios con potencial de excavación; e. identificar las fuentes de materias primas minerales y sus usos. Estos objetivos específicos se relacionan con la concepción de que el área de estudio es un territorio que aportó sustancialmente al desarrollo de las industrias líticas regionales (Capdepont 2013; Apolinaire *et al.* 2019; Castiñeira *et al.* 2019; Suárez 2011; Álvarez *et al.* 2021, entre otros). La geología del área se destaca por una amplia variedad de afloramientos rocosos (Preciozzi *et al.* 1985; Bossi *et al.* 1998; Veroslavsky y Santa Ana 2004, entre otros) que han sido considerados en la literatura arqueológica por sus

cualidades para la talla y su accesibilidad, tanto en afloramientos primarios como secundarios.

EL PAISAJE DEL ÁREA

Nuestra área de estudio se encuentra comprendida dentro de la cuenca del río Uruguay. La cuenca se extiende sobre una superficie de 341.782 km², incluyendo regiones del sur de Brasil, noreste de Argentina y el límite oeste de Uruguay (Abadie 1998). Desde sus cabeceras, el río recorre 1838 km, pasando por diversos territorios biogeográficos (Mata Atlántica, Mata de Araucarias, Selva Misionera, Espinal y Provincia Pampeana) (Cabrera y Willink 1973), y actúa como corredor ecológico donde se da la dispersión de especies subtropicales y tropicales hacia latitudes templadas (Chebataroff 1969; Brussa y Grell 2007).

En territorio uruguayo, la cuenca se encuentra delimitada por la cuchilla de Haedo y la cuchilla Grande; sus principales afluentes son los ríos Cuareim, Arapey, Daymán, Queguay, Negro y San Salvador (Achkar *et al.* 2020). Particularmente, la zona que estudiamos comprende los ríos Cuareim, Arapey y Daymán. Se caracteriza por un clima subtropical a subtropical-húmedo que favorece el desarrollo de selvas marginales y monte en galería asociados a las márgenes de los ríos y sus tributarios. Estas áreas, densamente vegetadas, alternan con praderas, humedales, pastizales, bosques xerófilos, caducifolios y palmares (Cabrera y Willink 1973; Evia y Gudynas 2000; González Calcagno 2013). En la densidad y distribución de los subambientes mencionados, las reconstrucciones paleoclimáticas reconocen avances

y retrocesos (Castiñeira 2008; Costa Angrizani *et al.* 2018; Castiñeira *et al.* 2019).

El paisaje desarrollado en contacto con las redes hídricas, o bajo su influencia, se caracteriza por una alta diversidad biótica y ha constituido un espacio estratégico para el desarrollo social y el mantenimiento de la conectividad cultural a lo largo del Holoceno. (Capdepont 2013). En este contexto, concebimos al paisaje geocultural de la CMRU como un mosaico de elementos naturales y culturales que ha sido moldeado por la interacción entre la hidrología, la biodiversidad y las comunidades humanas a lo largo del tiempo.

En nuestra área de estudio se definen dos ecozonas, la Cuenca Sedimentaria del Oeste y la Cuesta Basáltica, en función de las unidades morfoestructurales (Panario 1988; Brazeiro *et al.* 2012; Silveira y Da Silveira 2014). Las geoformas dominantes son las lomadas y colinas; las lomadas son más suaves hacia el litoral del río Uruguay. En ambas ecozonas se encuentra una gran proporción de praderas naturales cuyos usos actuales son el agrícola, el pastoril, el forestal y el minero. En estos paisajes se hallan disponibles diversos recursos bióticos y abióticos. De ellos, los más destacados en los sitios arqueológicos, por su preservación, son los minerales. Las rocas que participan del registro se encuentran vinculadas a la variabilidad de las formaciones geológicas de la región (Herbst 1971; De Santa Ana *et al.* 2006; Iriondo y Kroling 2008). Entre estas formaciones, en las localidades estudiadas, son reconocidas la Formación Salto y la Formación Arapey (Preciozzi *et al.* 1985). La Formación Salto se encuentra comprendida por areniscas finas a medias de color rojizo, con intercalaciones de niveles fangolíticos y conglomerádicos, estructura lenticular, de estratificación cruzada y/o paralela de se-

dimentación fluvial. Resaltan, entre las características litológicas y de sedimentación, las areniscas de grano fino a medio, bien seleccionadas, cuarzosas, arcillosas, estratificación cruzada, de colores rojizos debido a impregnación de óxidos de hierro. También, la formación presenta niveles conglomerádicos de potencia variable de orden métrico con cantos de naturaleza silícea (cuarzo, calcedonia, ópalo), basáltica y de areniscas (Preciozzi *et al.* 1985). La Formación Arapey corresponde a lavas básicas del tipo basaltos toleíticos con estructura en coladas, con intercalaciones de areniscas eólicas (Preciozzi *et al.* 1985). En las costas de ríos y arroyos de las localidades estudiadas, se observa la presencia de rodados silíceos de areniscas y de basaltos, erosionados, transportados y acumulados por la dinámica fluvial. Estos rodados conforman grandes extensiones de rocas concentradas en las zonas de playa del litoral de CMRU.

PROCESO DE TRABAJO

En busca de aportar al conocimiento de la dinámica sociocultural-ambiental durante el Holoceno, las actividades desarrolladas se llevaron adelante mediante la sistematización de antecedentes, el relevamiento de colecciones privadas y la prospección pedestre y fluvial (Figura 2). En una primera instancia metodológica, se comenzó con el relevamiento de antecedentes bibliográficos (Maruca Sosa 1957; Figueira 1968, 1972; Serrano 1972; Guidón 1989a; Hilbert 1991; Castiñeira 2008; Capdepont 2013; Suárez 2015; Castro 2019; Cabrera 2020, entre otros) y de colecciones privadas de la región en estudio (Capdepont 2013; Rosete *et al.* 2023). Entre la bibliografía de referencia se destaca, por el cúmulo

de información y por los resultados antecedentes, los trabajos desarrollados por la Misión de Rescate Arqueológico de Salto Grande (en adelante, MRASG) entre las décadas de 1970 y 1980 (Guidón 1989a). A ello se suman los aportes de Gregorio Laforcade, coleccionista aficionado, cuya labor resultó fundamental para el reconocimiento de la ubicación y el emplazamiento de los sitios arqueológicos investigados por la MRASG, así como para la conformación de la colección arqueológica denominada CGL (Colección Gregorio Laforcade) (Capdepont 2013).

Cada una de las localidades registradas en las actividades de prospección fue ingresada a una planilla electrónica con su correspondiente código de identificación (ID). El ID generado consistió en un código alfanumérico asociado a: número de departamento –tomado del Instituto Nacional de Estadística de Uruguay–, número

de carta topográfica 1:50.000 del Servicio Geográfico Militar y un número correlativo de ingreso. De ello resulta un código de identificación y ubicación (*e.g.*, 2.O05.003) con la finalidad de ingresar los datos al sistema de información digital. De igual forma se procedió con las colecciones arqueológicas. Estas fueron identificadas con un código de referencia que contiene la letra C (referente a colección), seguida de letras de identificación del informante (siglas de nombre y apellido) para remitir a su acervo (por ejemplo, CDT – Colección Daniel Tafernaberry, CLGRA – Colección Luis Gabriel Rodríguez de Almeida, CJP – Colección Jorge Pereira).

Se trabajó con documentación textual y gráfica como la Carta Geológica del Uruguay 1:50.000 (Bossi *et al.* 1998), la Carta de Suelos del Uruguay (Altamirano *et al.* 1976 y versión digital 2001), Carta de la Comisión Nacional de Estudio Agroeco-

Figura 2. Actividades realizadas durante la prospección. a) Relevamiento superficial de la costa del río Arapey, y de b) la costa del río Uruguay; c) registro de afloramientos en la sierra; d) y e) descripción y muestreo estratigráfico en barrancas del río Uruguay; f) relevamiento de colección arqueológica CLGRA; y g) registro de manifestaciones rupestres.

nómico de la Tierra - CONEAT (1979), hojas topográficas digitales escala 1:50.000 del Servicio Geográfico Militar, imagen satelital (Google Earth Pro) y fotos aéreas del Servicio Geográfico Militar y de la Fuerza Aérea, escala 1:20.000. El conjunto de actividades posibilitó visualizar y analizar la distribución de sitios, su asociación a redes hídricas, tipos de suelo y vegetación, entre otros. A partir de ello, generamos mapas de referencia para las actividades de prospección, análisis y representación de los datos.

Diseñamos e implementamos las actividades de prospección siguiendo los criterios metodológicos propuestos por distintos autores (Schiffer *et al.* 1978; Plog *et al.* 1982; Barreiro 2005; Amado Reino y Barreiro 2007). Estas actividades se basaron principalmente en localizar, describir y muestrear las evidencias materiales en las diferentes unidades de paisaje definidas en Achkar *et al.* (2013), en los afloramientos rocosos y en las secuencias estratigráficas de las localidades de la CMRU seleccionadas como unidades de análisis.

Las propias circunstancias geográficas de cada localidad propiciaron la aplicación de dos tipos de estrategias de prospección combinada. Esta combinación se orienta a la observación de determinados elementos de la geografía que, por sus características, reúnen condiciones para alojar algún tipo de resto arqueológico y evidencias del manejo de los recursos geológicos. La estrategia de prospección extensiva (*sensu* Barreiro 2005) implicó el recorrido dirigido hacia las unidades de paisaje en las que se documentaron hallazgos de vestigios arqueológicos referidos en la bibliografía antecedente e informados por pobladores locales con colecciones arqueológicas.

Mediante las actividades de prospección intensiva-selectiva, generamos información para las unidades ambientales incluidas en cada localidad con presencia de materiales en superficie y estratigrafía (Tabla 1), así como de los afloramientos primarios y secundarios. También evaluamos el estado de conservación general de cada localidad considerando el uso de suelo, los agentes perturbadores y los grados de alteración. Clasificamos el estado de conservación en tres niveles:

- 1- Bueno. Cuando las afecciones fueran menores y estuvieran generalmente referidas a agentes naturales y con un 80 % de los espacios con registro cultural sin alteraciones, definimos que nos encontramos ante un buen estado de conservación.
- 2- Regular. Cuando los sitios arqueológicos de la localidad presentan alteraciones visibles, naturales y/o antrópicas, en más de un 40 % de sus componentes. Alteraciones que pueden ser, por ejemplo, producto del pisoteo animal, la extracción mineral, construcciones o la actividad agropecuaria.
- 3- Malo. Cuando las alteraciones hacen peligrar la existencia de los sitios y más del 60 % se encuentra gravemente alterado o parcialmente destruido. Este tipo de alteración generalmente se relaciona con el desarrollo de actividades humanas, más que con agentes ambientales.

Para cada localidad, identificamos los procesos implicados en la formación/transformación de los registros siguiendo criterios establecidos en Schiffer (1983) y Stein (2001). En las localidades que presentaron un menor grado de alteración,

un mayor grado de visibilidad y caracteres plausibles de presentar buena resolución temporal para el Holoceno, se concentraron las actividades de sondeos, relevamiento de perfiles y recolecciones de materiales. También, realizamos la identificación del tipo de cultura material, su concentración/dispersión, descripción y evaluación del contexto de hallazgo. El material lítico relevado en prospección lo clasificamos de acuerdo con los atributos morfológicos y técnicos propuestos por Aschero (1975, 1983) y Babot (2004). Para la caracterización de los recursos geológicos utilizados en los materiales líticos relevados, tuvimos en cuenta la siguiente distinción: rocas criptocristalinas (variedades de calcedonias, calizas silicificadas, ópalos), rocas sedimentarias siliciclásticas (areniscas, cuarzo, cuarcitas, metacuarcita) y rocas metamórficas (basaltos). Estos caracteres distintivos para los tipos de rocas de las industrias líticas de la región tienen como antecedente el trabajo de Álvarez *et al.* (2021).

El material cerámico lo clasificamos según sus atributos tecnomorfológicos, atendiendo a los criterios propuestos en Capdepont (2017) para la CMRU. Para las representaciones artísticas, los criterios clasificatorios siguieron lo establecido por Rosete (2013) y Cabrera (2019). En función del cúmulo de información generada, seleccionamos para exponer en esta instancia cuatro de las localidades relevadas. Estas nos permiten profundizar en la información obtenida en etapas anteriores, caracterizar la cultura material y el registro geológico, obtener nuevas cronologías e identificar los procesos implicados en la formación y transformación de los paisajes geoculturales de la cuenca en estudio.

RESULTADOS

Las actividades desarrolladas nos han permitido, hasta el momento, identificar y definir 21 localidades arqueológicas (Tabla 1). Estas se encuentran emplazadas en diferentes unidades de paisaje, definidas por Achkar *et al.* (2013), que se corresponden con colinas, lomadas, llanuras y planicie fluvial. Para cada una de estas unidades, fueron reconocidas diferentes afecciones antrópicas actuales que influyen en el estado de conservación de los sitios arqueológicos (Tabla 2).

El mayor número de localidades arqueológicas se registró en la unidad planicie fluvial (n=13) (Figura 3). Estas localidades comprenden sitios arqueológicos que fueron informados por Gregorio Laforcade (Guidón 1989b: 21; Capdepont 2013: 118) y por la MRASG (síntesis en Castiñeira 2008). Las localidades se emplazan entre cota 0 y 30 m. Como ejemplos de los caracteres de las localidades emplazadas en la unidad planicie fluvial, reportamos los resultados obtenidos para la localidad de El Hornero (15. O08.013), en la costa del río Arapey, y para la localidad de Bella Unión (2. O03.012), en la costa del río Uruguay (Figura 3). Ambas localidades se caracterizaron por presentar cientos de materiales líticos en superficie. Estos comprenden instrumentos, núcleos y desechos líticos. Las concentraciones de estos materiales se encuentran mayoritariamente en los albardones erosionados por la dinámica hidrológica, acelerada por el manejo hídrico. Manejo que, desde la década de 1970 (construcción de la represa de Salto Grande), deja al descubierto extensas playas (más de 50 m de cordón litoral) donde se concentra el material cultural (Figura 4 y Tabla 3).

**EL REGISTRO ARQUEOLÓGICO DE LA CUENCA MEDIA DEL RÍO URUGUAY: VIEJOS
RIESGOS, NUEVOS DATOS Y DESAFÍOS**

Tabla 1. Características generales de las localidades arqueológicas prospectadas.

Localidades	ID	Materiales culturales/ concentración	Unidad de paisaje	Antecedentes
Isla Brasilera	2.003.017	Líticos / 902×25 m	Planicie fluvial río Uruguay	Sin referencia
Franquiá	2.003.010	Líticos / 74×40 m		A109 (Guidón 1989b) - Los Pintos (Suárez y López 2003)
Bella Unión	2.003.012	Líticos / 1800×41 m	Llanura y planicie fluvial río Uruguay	B100, B101, C01, C104, C91 (Guidón 1989b) - Informantes 2022 Andrade y Corteline, CJS, CVT, CLGRA, CJP.
Coronado	2.004.008	Líticos / 2300×19 m		
Colonia España	2.004.011	Líticos / 49×55 m	Lomada sedimentaria	
Itacumbú	2.004.004	Lítico y cerámica / 300×4 m	Planicie fluvial río Uruguay	Informante 2021 Corteline, CIS, CJS
Calpica	2.004.001	Lítico y cerámica / 290×30 m	Llanura y planicie fluvial río Uruguay	D02, D03, D107, D108 (Guidón 1989b) – Informante 2021 Corteline, CJS
Lenguazo	2.004.003	Líticos / 1000×300m	Planicie fluvial desembocadura de curso en río Uruguay	E05, E06, E90, F89, F102, G07, G88, G108 (Guidón 1989b) - Informante 2021 Corteline, CEC, CIS
Ñaquiña	2.005.001	Lítico y cerámica / 280×100 m		
Mandiyú	2.005.002	Lítico / 250×15 m		
Isla Rica	2.005.003	Lítico y cerámica / 2500×15 m	Planicie fluvial río Uruguay	Informante 2021 Corteline, CEC
San Gregorio	2.006.000/002	Lítico y cerámica / 3100×30 m		k82, k86, K87, k10, K11, K12, K13, k110, El Tigre (Guidón 1989a, 1989b; Hilbert 1991; Suárez 2011)
Ruta 3 Arapey	15.08.021	Lítico / 500×200 m	Planicie fluvial río Arapey Grande	Sin referencia
Hornero	15.008.013	Lítico y cerámica / 1500×400 m	Planicie fluvial río Arapey Grande	Informante 2022 Tafernaberrí, Laforcade, CGL, CDT S5-43 (Guidón 1989b; Iriarte 1995)
Arapey	15.008.014	Lítico / 150×200 m	Lomada basáltica	Sin referencia
Rincón de Valentín-Paso Cementerio	15.010-N10.020	Estructuras en roca	Colinas y lomadas basálticas-Cuchilla de Salto	Informante 2022 Suárez
Rincón de Valentín	15.010.003	Lítico		Cuatro Cerros (Cabrera 2020)
Rincón de Valentín	15.010.004	Lítico y estructuras en roca/ 450×600 m		
Bella Vista	11.012-N12.001	Estructuras en roca y petrografías / 2100×1700 m	Colinas y Lomadas basálticas-Cerros de Tomás Paz	Informante 2022 Suárez
Topador	2.M04-L04.001	Lítico y petrografías / 30.000 m ²	Lomadas basálticas-Cuchilla Yacaré Cururú	Informante 2023 Díaz
Catalán	2.K07-06.001	Lítico / 30 km ²	Sierras basálticas-Cuchilla de Haedo	Bórmida (1964), Campá (1962), Taddei (1964, 1987), Taddei y Fernández (1982), Capdepon (2023), Hilbert (1991), Suárez (2000, 2011)

Figura 3. Ubicación de las localidades arqueológicas (puntos rojos) en mapa de unidades de paisaje (modificado de Achkar et al. 2013).

Tabla 2. Estado de conservación de las localidades arqueológicas relevadas en prospección.

ID	Uso del suelo	Grado de alteración	Agentes de afección	Conservación
2.003.017	Forestación	Bajo	Deforestación, represa hidroeléctrica	Bueno
2.003.010	Forestación y minería	Bajo	Plantación pintos, extracción mineral	Regular
2.003.013	Agrícola	Medio	Represa hidroeléctrica, caminería, construcciones	Regular-malo
2.004.008	Agrícola	Medio	Represa hidroeléctrica, construcciones	Regular-malo
2.004.011	Agrícola	Alto	Arado, plantación caña de azúcar	Regular-malo
2.004.004	-	Bajo	Represa hidroeléctrica	-
2.004.001	Agrícola	Alto	Represa hidroeléctrica	Regular-malo
2.004.003	Agrícola	Alto	Represa hidroeléctrica	Regular-malo
2.005.001	Agrícola	Alto	Represa hidroeléctrica, arroceras	Regular-malo
2.005.002	Agrícola	Alto	Represa hidroeléctrica, arroceras	Regular-malo
2.005.003	Agropastoril	Medio	Represa hidroeléctrica	Regular
2.006.000/002	Agropastoril	Alto	Represa hidroeléctrica, arroceras	Regular
15.08.021	Agropastoril	Alto	Construcción ruta, Represa hidroeléctrica	Regular-malo
15.008.013	Agropastoril	Bajo	Represa hidroeléctrica	Bueno-regular
15.008.014	Agropastoril	Medio	Pisoteo ganado	Bueno-regular
15.010-N10.020	Agropastoril	Medio	Pisoteo ganado, raíces	Bueno-regular
15.010.003	Agropastoril	Bajo	Pisoteo ganado	Bueno
15.010.004	Agropastoril	Medio	Pisoteo ganado	Bueno
11.012-N12.001	Agropastoril	Alto	Arado, pisoteo ganado, remoción de afloramiento, construcciones	Regular-malo
2.M04-L04.001	Agropastoril minero	Medio	Pisoteo ganado, remoción de afloramiento	Bueno-regular
2.K07-06.001	Ganadero-minero	Alto	Remoción afloramientos, pisoteo ganado, tránsito pesado, caminería	Regular-malo

Particularmente, en la localidad El Hornero (15.008.013), costa del río Arapey, entre cota 0 y 20 m, se desarrolla un ecosistema de monte ribereño cuyo actual uso del suelo es agropastoril. El recorrido pedestre permitió visualizar un alto grado de vulnerabilidad por la actividad ganadera y la ya mencionada dinámica hidrológica. Este sector de la costa proporcionó, en la década de 1970, de acuer-

do con lo informado por Guidón (1989b: 23), 139 puntas líticas pedunculadas con aleta. Asimismo, en los últimos cuatro años, han sido recolectadas 98 puntas relevadas en CDT, observando en ese conjunto un alto porcentaje de puntas fracturadas (Figura 5). A ello se suman dos puntas pedunculadas manufacturadas en arenisca recolectadas durante las actividades de prospección (Fi-

Figura 4. Representación del nivel de agua en imágenes de Google histórico (2018 y 2021) y concentración de materiales culturales marcados con puntos rojos en la planicie fluvial. Imágenes superiores refieren a la costa del río Arapey, y las imágenes inferiores, a la costa del río Uruguay.

gura 5) junto con otros materiales culturales. Entre las materias primas utilizadas para la talla (Tabla 3) se destacan las rocas sedimentarias ($n=100$) y, dentro de estas, las areniscas ($n=73$). En roca metamórfica se identifican, dentro de los materiales definidos como instrumentos de esferoides pulidos, lenticulares ($n=8$) y boleadoras ($n=2$), manufacturadas en basalto. Asimismo, en la colección CDT y en las actividades de prospección desarrolladas, fueron registrados fragmentos cerámicos. Los tiestos relevados en campo ($n=3$) presentan la superficie externa corrugada, pastas laminares generadas por la superposición de rollos de arcilla en forma anular y cocción en atmósfera altamente variable como lo es la de hogueras a cielo abierto. Estos caracteres tecnomorfológicos y estilísticos son los más ampliamente reconocidos por la literatura arqueológica para grupos guaraní (*sensu* Brochado 1984).

En la localidad de Bella Unión (2. O03.012), ubicada entre cota 0 y 20 m, se desarrolla un

ecosistema caracterizado como monte-parque. En la localidad se identifica el escaso desarrollo de suelos sobre basalto. Al igual que en la localidad anterior (El Hornero), estos suelos son de uso agrícola y presentan un alto grado de vulnerabilidad hídrica. En esta localidad, se han registrado materiales líticos en superficie ($n=131$) y se realizaron muestreos de sedimentos (BUFR, BUP2, BUP3) de los sectores de concentración material para análisis radiocarbónico. El material cultural comprende desechos, núcleos e instrumentos líticos (Tabla 3) relevados sobre una superficie de textura arcillo-limosa de color oscuro de 5 cm de potencia (BUFR M2). La mencionada superficie se encuentra la mayor parte del tiempo sumergida por las aguas del río. Su registro fue posible debido a la gran bajante del año 2022 (Figura 6).

En ambas localidades, representativas de la unidad planicie fluvial (Figura 7), tienen expresión formaciones geológicas tales como la Fm. Arapey y Fm. Salto (Preciozzi *et al.*

Figura 5. Material cultural de la colección DT proveniente de la planicie fluvial del río Arapey (imágenes superiores) y registro del relevamiento de instrumentos y lascas durante la prospección en la localidad El Hornero (imágenes inferiores).

1985). De ellas, destacamos en nuestro registro las contribuciones de la Fm. Salto, en su expresión como depósitos de areniscas y/o en forma de grandes rodados costeros. Estos últimos constituyeron el recurso geológico más utilizado en el aprovisionamiento y testeo de materias primas para la producción lítica. Ello queda evidenciado en la presencia de corteza de rodado en el 80 % de lascas y desechos registrados en la localidad de Be-

lla Unión. Los resultados radiocarbónicos obtenidos para discutir la cronología de los registros preservados en la unidad planicie fluvial fueron obtenidos para la localidad de Bella Unión. Las edades obtenidas fueron: 1080±50 años ¹⁴C AP (LP4027, MO sedimento BUP2M6), 1410±50 años ¹⁴C AP (LP4029, MO sedimento BUP3M3) y 4300±60 años ¹⁴C AP (LP4025, MO sedimento BUFRM3).

Para las unidades sierras basálticas y lo-

Tabla 3. Características generales de los materiales líticos relevados en planicie fluvial de las localidades El Hornero y Bella Unión.

Hornero - 15. 008.013						
Rocas	Desechos	Núcleos	Instrumentos			
			Puntas	Esteroides pulidos	Percutores	
Sedimentarias siliclásticas	79	12	2	4	3	
Metamórficas	12	0	0	10	0	
Criptocristalinas	51	0	0	0	0	

Bella Unión - 2. 003.012						
Rocas	Desechos	Núcleos	Instrumentos			
			Puntas	Esteroides pulidos	Percutores	
Sedimentarias siliclásticas	64	3	1	2	6	
Metamórficas	6	0	0	2	0	
Criptocristalinas	43	2	0	0	2	

Figura 6. Vista general de un sector de la localidad 2. 003.012. a) Relevamiento de perfiles y material lítico en superficie; b) detalle de concentración del material cultural; c) punta fragmentada en cuarcita; d) pesa de red o de anzuelo en calcedonia; e) y f) instrumentos y lascas en arenisca, cuarcita, caliza y ópalo.

madas basálticas, las localidades arqueológicas se emplazan en cotas entre 50 y 110 m. El paisaje de estas unidades se caracteriza por el desarrollo de ecosistema de pradera y pastizales, donde destacan grandes extensiones de afloramientos rocosos. A diferencia de la unidad anteriormente expuesta, el uso del territorio no solo se caracteriza por la actividad agropastoril, sino también por la actividad minera. En la unidad lomada basáltica reportamos los resultados de la localidad Topador (2.M04-L04.001), que se desarrolla entre cota 80 y 110 m. En ella se destaca la presencia de seis grandes afloramientos rocosos de arenisca, asociados a suelos superficiales (menos de 10 cm) y manchones sin suelo donde aflora la roca basáltica de la Fm. Arapey. En este trabajo exponemos los resultados del relevamiento exhaustivo de cuatro afloramientos (Af2, Af3, Af5, Af6), distribuidos dentro de un área de 30.000 m². Estos afloramientos funcionaron como soporte de manifestaciones rupestres (n=32)

(Tabla 4, Tabla 5 y Figura 8). Asimismo, además de las representaciones rupestres, en dos de ellos (Af1 y Af6) se registran materiales líticos en superficie (Figura 8d). Estos materiales se encuentran comprendidos por lascas e instrumentos en arenisca, cuarzo, calcedonia y ópalo.

Las manifestaciones rupestres relevadas se ejecutaron sobre diferentes paneles de arenisca de los afloramientos emplazados a pocos metros de un tributario del arroyo Yacaré Grande. Los grabados se sitúan en bloques medianos a pequeños donde el largo de la cara grabada, en un 60 % de los casos registrados, no supera el metro, y dentro de estos, menos del 10 % no supera los 0,5 m. Más del 50 % de los grabados ocupan menos de la mitad de la superficie rocosa y un 10 % del área grabada lo está en un 90 % de la superficie. Las técnicas registradas son el picado por percusión y el raspado por presión, aplicadas a motivos abstractos y figurativos.

Figura 7. Recursos geológicos de las planicies fluviales estudiadas. a) y d) depósitos de cantos rodados; b) y e) afloramientos de basalto; y c) detalle de canto rodado con evidencias de testeo.

Tabla 4. Características generales de las rocas soporte de las manifestaciones rupestres registradas en la localidad 2.M04-L04.001.

ROCA SOPORTE								
Af.	Nº	Largo	Ancho	Altura	Alteración	Grado	<i>In situ</i>	Nº C G
2	1a	52	30	14	L, P, F	MA	No	2
2	1b	52	21	14	L, P	MA	No	
2	2a	125	74	30	L, P	MA	No	2
2	2b	94	27	65	L, P, E	A	No	
2	3	123	58	80	L, P	A	Sí	1
2	4	50	40	35	L, E	MA	Sí	1
2	5	90	70	65	L, P, E, F	MA	Sí	1
2	6a	73	49	60	L, P, E	MA	Sí	2
2	6b	57	50	135	L, E	MA	Sí	
2	8	80	58	15	L, P, E	MA	Sí	1
2	9	137	80	20	L, P, E	MA	Sí	1
2	10	160	70	140	L	MA	No	1
2	11	50	40	60	L, E	MA	No	1
2	12	165	100	100	L, P, E	MA	No	1
2	13	68	57	72	L, E	MA	Sí	1
2	14	75	23	20	L, P	MA	No	1
2	15	77	45	60	L, E	MA	Sí	1
2	16	73	45	103	L, P, E	MA	Sí	1
3	1	172	106	80	L	A	Sí	1
3	2	92	40	60	L, P, E, F	MA	Sí	1
3	3a	138	70	80	L, P, E	A	Sí	2
3	3b	80	70	70	L, P, E	A	Sí	
3	4	100	95	55	L, P, E	A	Sí	1
3	5	110	103	85	L, P, E	A	Sí	1
3	6	130	84	110	L, P, E	A	Sí	1
3	7	82	80	90	L, P, E	A	Sí	1
5	1	77	46	60	L, E	MA	Sí	1
5	2	74	33	16	L, P, E	MA	Sí	1
5	3	135	76	30	L, P, E	MA	Sí	1
6	1	100	70	92	L, P, E	MA	Sí	1
6	2a	100	70	30	L, P, E	MA	Sí	2
6	2b	92	24	60	L, P, E	MA	Sí	

Referencias: Af.: Afloramiento; Nº: denominación de las caras trabajadas en la roca soporte; Dimensiones de la roca soporte: Largo, Ancho y Altura, en cm; Alteración: tipo de alteración visible a nivel macroscópico: L: líquen, P: pátina, E: erosión, F: fractura; Grado: grado de alteración: A. Alto, MA medio/alto; *In situ*: se tiene en cuenta si la roca soporte se encuentra adherida o visiblemente suelta y desplazada de su posición original; NºCG. Refiere al número de caras grabadas que presenta la roca.

Tabla 5. Características de los grabados relevados en la localidad 2.M04-L04.001.

Ubicación	N°	Inclinación	%	Pátina	Líquenes	Técnica ejecución	Forma surco	Contorno	Tamaño
Afloramiento 2	1a	85°	90%	No	Sí	P, R	U, V, C	R, I	52×25
	1b	85°	70%	Sí	Sí	P, R	U	R, I	34×19
	2a	15°	40%	Sí	Sí	P, R	U	R, I	85×50
	2b	90°	60%	Sí	Sí	R	U	R, I	54×22
	3	35°	85%	Sí	Sí	P, R	U, V, C	R, I	92×53
	4	5°	90%	Sí	Sí	P, R	U	R, I	40×28
	5	10°	60%	Sí	Sí	R	U, V, C	R, I	58×48
	6a	15°	90%	Sí	Sí	P, R	U, C	R, I	66×42
	6b	90°	60%	Sí	Sí	P, R	U	R, I	40×36
	8	10°	20%	Sí	Sí	R	U, V	R, I	32×16
	9	20°	40%	Sí	Sí	R	U, V, C	R, I	56×53
	10	90°	30%	No	Sí	P, R	V	R, I	53×43
	11	90°	60%	Sí	Sí	P, R	U, C	R, I	23×38
	12	50°	10%	Sí	Sí	P	U, C	I	25×10
	13	90°	20%	Sí	Sí	P	U, C	I	25×25
	14	45°	90%	Sí	Sí	P, R	U	I	55×16
15	45°	50%	Sí	Sí	P	U, C	I	32×23	
16	45°	90%	Sí	Sí	P, R	U, V, C	R, I	52×26	
Afloramiento 3	1	45°	80%	No	Sí	R	V, C	R, I	100×84
	2	45°	30%	Sí	Sí	R	V, C	R, I	54×26
	3a	180°	15%	Sí	Sí	R	U	R, I	30×20
	3b	50°	20%	Sí	Sí	R	U	I	20×20
	4	20°	10%	Sí	Sí	R	U	I	49×12
	5	35°	25%	Sí	Sí	R	U	R, I	45×40
	6	40°	10%	Sí	Sí	R	U	R, I	30×20
7	40°	10%	Sí	Sí	P	C	I	32×10	
Afloramiento 5	1	40°	50%	No	Sí	R	U, V	R	22×9
	2	30°	80%	Sí	Sí	P	U	I	55×30
	3	35°	20%	Sí	Sí	P, R	V, C	R	30×18
Afloramiento 6	1	5°	10%	Sí	Sí	P, R	U	R, I	44×11
	2a	40°	20%	Sí	Sí	P, R	V, C	R, I	39×33
	2b	80°	70%	Sí	Sí	P, R	v, C	R, I	28×20

Referencias: Ubicación: Afloramiento en que se encuentra la roca soporte; N°, se les asigna un número correlativo a otras manifestaciones del mismo afloramiento; Inclinación: con respecto al suelo (a la horizontal) en grados; %: porcentaje del grabado en la cara en la que se encuentra; Pátina y Líquenes (presencia/ausencia) sí/no; Técnica de ejecución: método empleado. P: picado/picoteo (desprendimiento de masa de la roca por medio de percusión directa o indirecta), R: raspado/pulido (desprendimiento de masa de la roca por medio de abrasión); Forma Surco: U forma en U, V forma en V y C forma en caja o U cuadrada; Contorno: R: regular, I: irregular; Tamaño del grabado expresado en centímetros.

Figura 8. Relevamiento de la localidad 2.M04-L04.001. a) Vista en imagen Google del espacio prospectado; b) vista general del afloramiento 2; c) detalle de representación de tridigitos en arenisca; y d) relevamiento de material lítico en superficie.

Para la unidad sierras basálticas reportamos los resultados de la localidad Bella Vista (2.K07-06.001), que se desarrolla entre cota 50 y 70 m. El paisaje allí se caracteriza por un relieve de colinas y lomadas fuertes de la Fm. Arapey. Los suelos son superficiales y se evidencian sectores de manchones sin suelo con presencia de rocas aflorantes. Estos afloramientos corresponden a rocas de arenisca, actualmente alterados por la extracción de estas para la construcción de viviendas, galpones y pisos, entre otros. En uno de estos afloramientos se registra, en contexto secundario, un bloque de arenisca que presenta en una de sus caras un grabado rupestre (Figura 9). El bloque presenta dimensiones de 100 cm de longitud, 25 cm de ancho y 33 cm de altura. Su superficie, actualmente desplazada de su posición original, no muestra la presencia de líquenes ni pátina, mientras que el grabado registrado en ella se encuentra erosionado. Dicho grabado, ejecutado mediante la técnica de percusión (picoteado), exhibe un motivo

de 14 cm × 10 cm, ubicado en un extremo del panel, y que cubre aproximadamente el 25 % de su superficie. El motivo ha sido clasificado como abstracto y se inscribe dentro de la categoría circular lineal definida en Rosete (2015).

En las localidades con manifestaciones rupestres, hemos observado alteraciones en los petroglifos y en las rocas soporte. Estas corresponden a factores biogénicos, producidos por la acción química de los ácidos líquénicos y la presencia de pátinas, factores abióticos como la erosión de la roca y factores antrópicos como la extracción de rocas para vivienda, galpones y muros. Esto último genera los contextos secundarios de algunas rocas soporte ubicadas fuera de su sitio original. En referencia a la extracción para la construcción, en la localidad Bella Vista se registran dos estructuras en roca identificadas como corrales. Este tipo de registro evidencia –además de la explotación de los afloramientos de areniscas– los procesos de ocupación y uso del medio rural.

Figura 9. Vista de la localidad 2.K07-06.001. a) área de extracción mineral; b) emplazamiento de la roca soporte con manifestación rupestre; y c) detalle de diseño rupestre relevado.

Este tipo de estructuras en roca se asocia al manejo pecuario originario que forma parte del paisaje histórico-colonial del territorio estudiado.

DISCUSIÓN

Las localidades prospectadas presentan, en su mayoría, un estado de conservación clasificado como regular-malo (Tabla 2). Esta condición se asocia a la intensificación que, desde el siglo XX, conlleva una economía vinculada a la expansión de la industria agroganadera y forestal. También se asocia a la intervención antrópica en la dinámica hidrológica. Estas actividades han transformado progresivamente la fisonomía de los paisajes característicos de la región, provocando la alteración e incluso

la desaparición de importantes secuencias socioculturales que contiene el registro arqueológico. En particular, estos procesos han afectado las planicies fluviales, como se evidencia en dos de las localidades analizadas en este estudio: Bella Unión y El Hornero.

En las zonas elevadas del paisaje, específicamente en las lomadas basálticas (Topador y Bella Vista), se han registrado alteraciones sobre el material cultural producto de la actividad minera y del impacto que genera el pisoteo de ganado. Estas tienen como agravante el escaso desarrollo de suelo en estas áreas, que expone al material arqueológico y compromete la resolución geocronológica de los registros.

La cultura material registrada en las localidades emplazadas en planicies fluviales presenta una alta vulnerabilidad a la diná-

mica hídrica, la cual ha provocado un marcado retroceso de la línea de costa en las últimas cuatro décadas. Este proceso ha generado la erosión de los depósitos de la terraza baja, los cuales contienen evidencias arqueológicas y paleoecológicas del Pleistoceno tardío-Holoceno. En las playas de las localidades prospectadas, se han identificado grandes concentraciones de materiales líticos. Estos materiales se encuentran en depósitos aluviales expuestos por la erosión fluvial, un fenómeno intensificado por el manejo antrópico de las represas. Dichos depósitos han permitido la preservación de evidencias arqueológicas, que posibilitan la reconstrucción parcial de las actividades desarrolladas en estos espacios; entre ellas, la obtención de materia prima y la fabricación de instrumentos.

Dentro de los recursos de mayor visibilidad y accesibilidad, los minerales utilizados en la industria lítica se encuentran expuestos en fuentes de rodados costeros, compuestos principalmente por calcedonia, xilópalo, caliza y arenisca. Estas materias primas, de excelentes aptitudes para la talla y amplia disponibilidad en la CMRU, fueron empleadas en la manufactura de diversos instrumentos (cuchillos, puntas de proyectil y raspadores, entre otros). Los materiales líticos identificados en el instrumental cultural provienen tanto de afloramientos secundarios (playas de rodados) como de afloramientos primarios (filones) localizados en la planicie fluvial (ver Figura 7).

Los afloramientos primarios de areniscas, emplazados en las lomadas basálticas, fueron de interés cultural en el desarrollo de las manifestaciones rupestres. Estos aportaron a las poblaciones indígenas los soportes para sus grabados, así como las materias primas para la confección del ins-

trumental lítico. Instrumentos y desechos líticos de la localidad Topador son evidencia de la explotación de afloramientos primarios de arenisca en las zonas altas del paisaje. En estos paisajes donde la roca se encuentra inmediatamente disponible, también se ha registrado, para el período histórico-colonial, su uso como material constructivo en cascos y puestos de estancia, mangueras o cercos y corrales.

A partir del relevamiento de secuencias sedimentarias y de la obtención de cronologías radiocarbónicas para la localidad de Bella Unión, hemos identificado que mayormente se preservan depósitos correspondientes al Holoceno medio y tardío. Esta resolución stratigráfica está principalmente asociada al actual manejo hídrico. El control del caudal medio del río genera un impacto erosivo ya que produce la inundación de amplias extensiones de la planicie aluvial. Como consecuencia, se genera la pérdida de hábitats naturales y de registros culturales, además de la transformación de estos paisajes.

Las cronologías obtenidas para los horizontes subsuperficiales (BUP2M6 y BUP3M3) permiten establecer la temporalidad de las ocupaciones humanas y comprender la evolución de los suelos que actualmente sustentan las actividades productivas del área de estudio. Dichos horizontes orgánicos se ajustan a las propiedades de los paleosuelos de la región definidos en Capdepont *et al.* (2019). Las evidencias de un proceso pedogenético con génesis y desarrollo *ca.* 1000 años ¹⁴C AP puede seguirse a lo largo de 40 km de la costa del río Uruguay en el departamento de Artigas. Este paleosuelo, cubierto por el depósito aluvial que sustenta la vegetación actual, proporciona información clave sobre la temporalidad implicada en el proceso pedogenético

actual. Esta información da lugar a considerar que, una vez que estas superficies son erosionadas, sería necesario el transcurrir de varios siglos y condiciones de estabilidad para una reactivación del desarrollo pedogenético.

La erosión, producto de la variabilidad hidrológica y de la afectación de las actividades antrópicas modernas, no sería la única variable interviniente en la pérdida de los registros. También afecta las características químicas de los suelos que se desarrollan actualmente en el área de estudio. Los altos indicadores de acidez reportados en la literatura (Altamirano *et al.* 1976; Durán 1991, entre otros) serían responsables de la pérdida de evidencias orgánicas, referidas, por ejemplo, al procesamiento y consumo de peces, que caracterizarían a la economía de los grupos que transitaron/ocuparon la franja litoral (Boretto *et al.* 1973; Farías 2005; Inda *et al.* 2011; Castro 2019; Loponte 2020, entre otros). En la literatura arqueológica regional, se hace referencia a una amplia variedad de registros adjudicados a la explotación de recursos acuáticos (Hilbert 1991; Iglesias y Gutiérrez 1998; Eremites de Oliveira 2008; Castiñeira *et al.* 2010; Bica-Méndez 2022, entre otros). A los registros de explotación de los recursos acuáticos, por las razones geoquímicas expuestas, en este trabajo no podemos sumar evidencias zooarqueológicas. Sin embargo, asociamos la explotación de la ictiofauna con la presencia de litos relevados en las localidades de Bella Unión y Coronado (Figura 6d). Dichos objetos los asignamos a pesas de red o pesas de anzuelos, como los referidos en Iglesias y Gutiérrez (1998). Para nuestra área de estudio, no poseemos referencias antecedentes, aspecto que estimula el desarrollo a futuro de estudios morfotecnológicos

específicos y su presencia en los acervos culturales del área.

La representatividad del registro arqueológico en el área de estudio es variable según su emplazamiento. Los registros de las localidades emplazadas en sierras y lomadas se encuentran mejor conservados que los ubicados en la planicie fluvial. Estos registros también sufren erosión relacionada con la actividad agropastoril y la extracción mineral. Estas áreas, entre cota 70 y 110 m, presentan un bajo desarrollo de suelos, por lo que los procesos erosivos juegan un rol importante, siendo altas las posibilidades de registro de sitios someros (*sensu* Zárata *et al.* 2000-2002) y/o superficiales como los registrados en la localidad Topador.

Entre las particularidades que presenta el registro cultural de las localidades emplazadas en las tierras altas de la región en estudio (lomadas y sierras basálticas), se encuentran las representaciones rupes- tres. De acuerdo con lo expuesto por Cabrera (2020), en los grabados de la región se han identificado diseños abstractos de tipo geométrico, elaborados por técnicas de picoteado y/o abrasión, que comprenden motivos simples o complejos a los que el autor asigna una cronología de *ca.* 4000 años AP. Dentro de los esquemas interpretativos, los modelos más aceptados formulados en la región para este tipo de manifestaciones, según lo expuesto por el mismo autor (2015), incluyen al norte de Uruguay en el “estilo de pisadas” caracterizado por Menghin (1957). Los grabados del territorio uruguayo son incluidos dentro del “estilo de pisadas” en los estudios realizados por Gradín y Ortiz (2000), Lasheras y Fatás (2015), Prous (2007) y Schobinger y Gradín (1985), entre otros. Sin embargo, en nuestra área de estudio,

se han identificado otros estilos que compatibilizan con los reportados por Rosete (2020). Estilos tales como el “estilo de grecas” y el “estilo de miniaturas” (*sensu* Menghin, 1957) o “tendencia abstracta geométrica compleja” (*sensu* Gradin 1999) y el “estilo de símbolos complicados” de Menghin (1957) se agregan a los motivos rupestres del territorio.

En la localidad de Topador, hemos documentado por primera vez en Uruguay la presencia de huellas tridígitas conformando un rastro. Los escasos tridígitos relevados previamente para la región lo hacen de manera solitaria (Rosete 2020). Esta evidencia, considerada de valor diagnóstico, se suma a la asignación de los grabados del territorio al “estilo de pisadas” definido por Menghin (1957), sostenida por diversos investigadores. Los diseños de tridígitos relevados los asociamos a la representación de pisadas de ñandú (*Rhea americana*). Registros similares a estos han sido reportados por Oliva y colaboradores (2018) para las manifestaciones rupestres de Sierra de Ventania en la Argentina. La presencia del ñandú en la cosmovisión de diversos pueblos indígenas de América del Sur es ampliamente mencionada en los documentos históricos y en los registros arqueológicos (Vilardebó 1963; Brum 2009; Paucke, 2010; Cimino *et al.* 2004; Medrano y Rooso 2016; Moreno 2018, entre otros). En ambos tipos de registros se relaciona al ñandú con ceremonias, rituales y cultura material de diferentes grupos indígenas. Es posible, entonces, que nuestro registro solidifique el rol simbólico que los grupos indígenas que habitaron y/o transitaron por nuestra área de estudio pudieron haber dado a esta ave, así como también nos permitiría profundizar en el conocimiento de la conectividad sociocultural propuesta para la cuenca del río Uruguay en particu-

lar y la cuenca del Río de la Plata en general (Costa Angrizani 2012; Capdepont *et al.* 2017; Castiñeira *et al.* 2019; Politis y Tissera 2022, entre otros). En este sentido, la materialidad registrada en nuestra área de estudio, como ha sido también mencionado en trabajos antecedentes, presenta caracteres morfotecnológicos compartidos que reflejan las relaciones, circulación de bienes y comunicaciones humanas durante el Holoceno. Para el material lítico, tomamos los caracteres compartidos en rocas, morfotecnología y diseño de los instrumentos (Castiñeira *et al.* 2012; Costa Angrizani 2012; Apolinaire *et al.* 2019; Álvarez *et al.* 2021, 2023, entre otros). Para el material cerámico, consideramos las técnicas de manufactura, uso de antiplástico y diseños decorativos (Bonomo *et al.* 2009, 2015; Capdepont y Bonomo 2010-2012; Costa Angrizani 2012; Capdepont 2013, 2017; entre otros), y para las representaciones rupestres, los motivos tridígitos consignados más arriba en este trabajo. La conectividad sociocultural a la que referimos habría estado facilitada por la disponibilidad del corredor ecológico generado por la interconexión entre las cuencas de los grandes ríos de Sudamérica, como la cuenca del río Uruguay, asociada a la interacción de algunos grupos étnicos.

Las evidencias materiales y simbólicas que darían cuenta de las diversas actividades y de la conectividad sociocultural entre los grupos indígenas que ocuparon nuestra área de estudio y otros pueblos de la región se encuentran fuertemente amenazadas por factores naturales y antrópicos que han sido categorizados en este trabajo. Estas amenazas buscamos mitigarlas mediante el estudio holístico e integral de los paisajes de la región y reflexionando sobre las estrategias colectivas de conservación. En este sentido, consideramos que la socialización del cono-

cimiento es una de las herramientas de importancia para la conservación de los paisajes y sus registros materiales. Es mediante la socialización masiva del conocimiento, más allá de las esferas académicas, que los actores de una comunidad acceden a la información e interaccionan con el pasado del territorio y con su historia cultural. A lo largo del tiempo, la historiografía uruguaya concebía a Uruguay como “Pueblo Trasplantado” (Ribeiro 1978) o “País sin indios” (Verdesio 2014). Estas concepciones oprimían a los registros que dan cuenta de la pluralidad cultural del pasado del territorio y sus pobladores. Las evidencias arqueológicas, tales como las reportadas en este trabajo, contribuyen al reconocimiento de la pluralidad sociocultural. En este sentido, consideramos que el mecanismo más eficaz para este reconocimiento y para la conservación de los paisajes geoculturales es dar a conocer y recrear una historia de amplia trayectoria. Cuando los diferentes actores acceden al conocimiento, se apropian de él, lo revalorizan y protegen.

A pesar de los diversos factores que afectan la preservación de los registros culturales –incluyendo la dinámica hidrológica, la expansión y retracción de la vegetación en las márgenes de ríos y arroyos, los cambios en el uso del suelo y la actividad minera–, el sector de la cuenca que estudiamos sigue presentando una riqueza arqueológica excepcional. Esta riqueza nos permite continuar con la valorización de las evidencias de diversidad cultural y procesos de conectividad que tuvieron lugar en el territorio. En este contexto, entendemos que el estudio y caracterización de los paisajes geoculturales nos permite construir expectativas arqueológicas. Expectativas que tienen como finalidad mitigar y/o compensar los diferentes tipos de impacto mediante la generación de conocimientos y la integración de actores locales en la com-

prensión del pasado y los procesos de transformación y conservación del paisaje.

CONCLUSIÓN

Las localidades estudiadas forman parte del paisaje geocultural de la CMRU en el que se preservan las evidencias materiales de la diversidad sociocultural y ambiental de la región. Si bien la historia arqueológica documenta para la CMRU una continuidad histórica de más de diez mil años, los registros que mayormente se conservan, de acuerdo con los resultados de esta investigación, refieren a los últimos cuatro mil. Es posible concebir, entonces, que las señales arqueológicas más tempranas se encuentren afectadas por el crecimiento de las actividades antrópicas modernas.

De acuerdo con la cartografía histórica, las fotografías aéreas y las actividades de prospección desarrolladas, nos es posible confirmar que el mayor proceso erosivo y su concomitante pérdida de registros se relaciona con el retroceso paulatino de la línea de costa. Los sitios arqueológicos tempranos abordados por la MRASG (Guidón 1989a) en nuestra área de estudio hoy se emplazan a 50 m/60 m de la línea de costa actual y están sumergidos (Capdepon *et. al.* 2022).

El paisaje de la CMRU es reconocido como territorio que aportó al desarrollo de las industrias líticas regionales. En este sentido, consideramos que la historia cultural de la CMRU y su aporte a la historia macrorregional tiene como documentalista clave la distribución y calidad de los afloramientos rocosos que se distribuyen en las tierras altas y en las tierras bajas. El registro arqueológico de las planicies fluviales, entre cota 0 y 30 m, se vincula mayoritariamente a la explotación de afloramientos secundarios

con variedad de materias primas utilizadas en la producción de instrumentos. De acuerdo con los resultados obtenidos hasta el momento, consideramos que las costas de ríos y arroyos son sectores del paisaje que concentran, además de los recursos minerales necesarios para la producción de herramientas, también recursos bióticos necesarios en la subsistencia de los grupos humanos. En tanto que, en el registro de las lomadas, entre cota 50 y 120 m, destacan las expresiones rupestres vinculadas a afloramientos primarios de arenisca, emplazados en las tierras altas de la cuenca.

Los registros de las dos macrounidades de paisaje (alta/baja) presentan problemáticas de afección diferente. Ambas requieren estudios y acciones específicas para su registro y conservación. El conjunto de afecciones identificadas en la unidad tierras bajas evidencia el riesgo de deterioro y desaparición del registro, cuya pérdida parcial o total puede ser mitigada mediante la realización de recolecciones sistemáticas, asociación de piezas a contextos estratigráficos, relevamiento y muestreo de perfiles de alta resolución y obtención de nuevas cronologías, entre otras actividades. En tanto que, en las tierras altas, deberemos implementar actividades de prospección dirigida, excavaciones arqueológicas en las localidades con representaciones rupestres y análisis formal estilístico. Ello nos proveerá de materiales posibles de datar para dar temporalidad a los registros relevados, ahondar en el conocimiento de las áreas de dispersión de los motivos y su circulación. Asimismo, en estos paisajes de tierras altas buscamos discernir entre la asociación/disociación de sitios cantera-taller, evidenciados por lascas e instrumentos, en las localidades con representaciones rupestres.

Los paisajes geoculturales estudiados

remiten a territorios vividos, recorridos y representados, en los que se plasman memorias colectivas, territorialidades, conocimientos tradicionales y procesos de significación social. Los registros que dan cuenta de ello en la CMRU presentan elecciones técnicas recurrentes en la manufactura y en la selección de materias primas. En el caso de la alfarería, tomamos como ejemplo los caracteres reportados por Capdepont (2013) en cuanto a la selección de antiplástico (tiesto molido y espículas de *Uruguaya coralloides*). En el caso del lítico, los usos reportados en la explotación de afloramientos primarios y secundarios, las estrategias de selección de areniscas y calcedonia, así como la morfotecnología de alguno de los instrumentos señalados (cabezales líticos y pesas de red). En el caso de las prácticas simbólicas materializadas en los petroglifos relevados, los diseños nos permiten interpretar el territorio como un entramado de decisiones técnicas. Estas se asocian a un conocimiento profundo del medio local, y revelan grados de estandarización vinculados a procesos de transmisión de saberes. Remarcamos que la presencia de petroglifos en afloramientos posicionados en puntos estratégicos del paisaje es evidencia de un territorio intensamente significado. La relación entre las manifestaciones rupestres y los patrones de asentamiento, circulación o acceso a los recursos refuerza la idea de que el paisaje fue construido, también, como un territorio social y simbólicamente habitado.

AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación financiado por CSIC I+D 57 - Universidad de la República. Agra-

decemos especialmente a Juan Suárez por su valiosa colaboración y compartir información de relevancia para la investigación, así como a coleccionistas e informantes de las localidades arqueológicas estudiadas. Asimismo, agradecemos al Departamento de Turismo, Historia y Comunicación y a la Casa de Artigas del CENUR Litoral Norte (UdelaR), por el apoyo logístico brindado, y al equipo de investigación del proyecto PICT 2723, FONCYT Argentina. Extendemos este agradecimiento a los editores de la revista y a los evaluadores, por sus sugerencias.

BIBLIOGRAFÍA

- Abadie, J.P. 1998. El río y su cuenca. En *El río Uruguay. Empleo histórico y posibilidades futuras*: 5-27. Publicaciones de la Comisión Administradora del Río Uruguay, Paysandú, Uruguay; Talleres de Artes Gráficas Yusiy, Entre Ríos.
- Achkar, M., I. Díaz, A. Domínguez y F. Pesce. 2020. *Uruguay. Naturaleza, sociedad, economía, Una visión desde la Geografía*. Banda Oriental, Uruguay.
- Achkar, M., A. Domínguez y F. Pesce. 2013. *Cuencas hidrográficas del Uruguay Situación y perspectivas ambientales y territoriales*. REDES –Amigos de la Tierra – Programa Uruguay Sustentable Laboratorio de Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental del Territorio, Consejo Regional Cuenca del Río Uruguay, Montevideo.
- Altamirano, A., H. Da Silva, A. Echevarría, D. Panario y R. Puentes. 1976. *Carta de reconocimiento de suelos del Uruguay. Descripción de las unidades de suelos*. Dirección de Suelos y Fertilizantes, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Uruguay.
- Álvarez, M., R. Costa Angrizani, C. Castiñeira e I. Capdepon. 2021. Arqueología en la cuenca media del río Uruguay. Relevamiento, discusión y nuevos registros para Monte Caseros, Corrientes, Argentina y Bella Unión, Artigas, Uruguay. *Revista del Museo de La Plata* 6 (2):219-238. <https://doi.org/10.24215/25456377e150>
- Álvarez, M., D.F. Block, C. Castiñeira Latorre y A.M. Blasi. 2023. Materias primas líticas de la cuenca del río Uruguay. Aportes y nuevos hallazgos para la arqueología regional y la cuenca Paraná-Etendeka. *Intersecciones en Antropología* 24 (2):203-220. <https://doi.org/10.37176/iea.24.2.2023.813>
- Amado Reino, X. y D. Barreiro. 2007. *La gestión del impacto y la prospección arqueológica*. Laboratorio de Arqueología, Instituto de Estudios Galegos “Padre Sarmiento” (CSIC Xunta de Galicia), España.
- Apolinaire, E. y M.L. Bastourre. 2016. Nets and canoes: A network approach to the pre-Hispanic settlement system in the Upper Delta of the Paraná River (Argentina). *Journal of Anthropological Archaeology* 44:56-68.
- Apolinaire, E., C. Castiñeira y M. Bonomo. 2019. Nuevos aportes para la delimitación de la base regional de recursos líticos de la provincia de Entre Ríos: relevamiento de afloramientos primarios y caracterización microscópica de rocas siliciclásticas. *Arqueología* 2 (2):71-102. <http://dx.doi.org/10.34096/arqueologia.t25.n2.6854>
- Aschero, C.A. 1975. Ensayo para una clasificación morfológica de artefactos líticos aplicada a estudios tipológicos comparativos. Informe al Consejo Nacional Investigación Ciencia y Tecnología (CONICET) No 5. Buenos Aires.
- Aschero, C.A. 1983. Ensayo para una clasificación morfológica de artefactos líticos aplicada a estudios tipológicos comparativos. Apéndice A-C. Catedra de Ergología y Tecnología. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
- Babot, M.P. 2004. *Tecnología y utilización de artefactos de molienda en el Noroeste Prehispánico*. Tesis Doctoral inédita. Universidad Nacional de Tucumán. San Miguel de Tucumán. 303 páginas. MS.
- Balée, W. 2006. The research program of historical ecology. *Annual Review of Anthropology* 35:75-98. <https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.35.081705.123231>
- Balée, W. y C. Erickson (Eds.). 2006. *Time and complexity in historical ecology: studies in the neotropical lowlands*, edited by William Balée and Clark Erickson, Columbia University Press, Publishers Since, New York. <https://doi.org/10.7312/bale13562-003>
- Barreiro, D. 2005. *Arqueología y sociedad: una propuesta epistemológica y axiológica para una Arqueología aplicada*. Tesis Doctoral. Facultad de Xeografía e Historia. Universidad de Santiago de Compostela, <https://digital.csic.es/handle/10261/23969>. 620 páginas.
- Bica-Méndez, C. 2022. Aproximación a la pesca indígena en las tierras bajas de la Laguna Merín: la documentación etnohistórica de los siglos

- XVI-XVIII. *Revista Chakiñan de Ciencias Sociales y Humanidades* 17:82-94. <https://doi.org/10.37135/chk.002.17.05>
- Bonomo, M., I. Capdepont y A. Matarrese. 2009. Alcance en el estudio de colecciones. Los materiales arqueológicos del delta del río Paraná depositados en el Museo de la Plata (Argentina). *Arqueología Sudamericana* 5 (1):68-101.
- Bonomo, M., R. Costa Angrizani, E. Apolinaire y F. Silva Noelli. 2015. A model for the Guaraní expansion in the La Plata Basin and littoral zone of southern Brazil. *Quaternary International* 356:54-73. <https://doi.org/10.1016/j.quaint.2014.10.050>
- Boretto, R., R. Beranal, P.I. Schmitz e I. Basile Becker. 1973. Arqueología en el Departamento de Río Negro (R.O. del Uruguay). Esquema tentativo de una secuencia cronológica para sitios del Río Uruguay y Río Negro. En *Anales del Primer Congreso Nacional de Arqueología - Segundo Encuentro de Arqueología del Interior*: 1-16. Museo Municipal de Historia Natural de Río Negro, Río Negro.
- Bórmida, M. 1964. Las Industrias Líticas Preocerámicas del Arroyo Catalán Chico y Río Cuareim (Depto. de Artigas, R. O. del Uruguay). *Revista di Scienze Preistoriche*, 19 (1-4):195- 232.
- Bossi, J., L. Ferrando, J. Montaña, N. Campal, H. Morales, F. Gancio, A. Schipilov, D. Piñeyro y P. Sprechman. 1998. *Carta Geológica del Uruguay - GEO-CARTA 1/50.000*. v.1.02. Facultad de Agronomía, Montevideo.
- Bracco, D. 2004. *Charrúas, guenoas y guaraníes. Interacción y destrucción: indígenas en el Río de la Plata*. Linardi y Risso, Montevideo.
- Brazeiro, A., D. Panario, A. Soutullo, O. Gutiérrez, A. Segura y P. Mai. 2012. *Clasificación y delimitación de las eco-regiones de Uruguay. Informe Técnico*. Convenio MGAP/PPR – Facultad de Ciencias/ Vida Silvestre/ Sociedad Zoológica del Uruguay/ CIEDUR, Montevideo.
- Brochado, J.P. 1984. *An Ecological Model of the Spread of Pottery and Agriculture into Eastern South America*. Tesis Doctoral Inédita. University of Illinois. Illinois. 536 páginas. MS.
- Brum, L. 2009. Análisis arqueofaunístico de huevos de ñandú (*Rhea americana*) en un sitio prehistórico del litoral atlántico uruguayo. En *Estudios Contemporáneos en Ciencias Antropológicas, Entre Pasados y Presentes II*: 323–339, editado por Bourlot, T., D. Bozzuto, C. Crespo, A. Hecht y N. Kuperszmit. AINA, Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Buenos Aires.
- Brussa, C. A. e I.A. Grela. 2007. *Flora Arbórea del Uruguay; con énfasis en las especies de Rivera y Tacuarembó*. COFUSA, Montevideo.
- Cabrera, L. 2015. Informe de actividades del Proyecto Gestión e Investigación del patrimonio Arqueológico Prehistórico (Arte Rupestre), de la Región Norte de Uruguay. *Anuario de Arqueología 2014*: 12-146.
- Cabrera L. 2019. Manifestaciones rupestres de la región norte de Uruguay. Resultados de las investigaciones en curso y controversias teórico – metodológicas. *Revista Sociedades y Paisajes Áridos y Semi-Áridos* 12 (2):198-217.
- Cabrera, L. 2020. Informe Proyecto ANII 2014 (FCE_1_2014_1_104879): Contenidos simbólicos y técnicas de grabado en las manifestaciones rupestres del norte uruguayo. Un abordaje desde la Arqueología Experimental. *Anuario de Arqueología* 9:6-18.
- Cabrera, A. y Willink, A. 1973. Biogeografía de América Latina. Programa regional de desarrollo científico y tecnológico. Secretaría de la OEA, Washington DC, *Serie Biológica* 13:1-177.
- Campá, R. 1962. La Industria Lítica más Antigua de América del Sur. *Amerindia* 1:107-113.
- Capdepont, I. 2013. *Arqueología de Sociedades Indígenas del Litoral del Río Uruguay. Paisajes y Ocupaciones Humanas*. Publicia, Alemania.
- Capdepont, I. 2017. Análisis integral del sistema tecnológico cerámico del sitio arqueológico Guayacas (Paysandú, Uruguay). *Comechingonia, Revista de Arqueología* 21 (2):99-123. <https://doi.org/10.37603/2250.7728.v21.n2.26615>.
- Capdepont, I. 2018. Distribución de sitios arqueológicos con representaciones plásticas en el litoral oriental del río Uruguay. En *Goya-Malabrigo: arqueología de una sociedad indígena del Noreste argentino*: 247-267, editado por Politis, G. G. y M. Bonomo. UNICEN, Olavarría.
- Capdepont, I. 2023. Informe de evaluación y diagnóstico arqueológico en la 3ª Sección Catastral del Departamento de Artigas. Exp. 12022957. Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINAMIGE).
- Capdepont, I. y M. Bonomo. 2010-2012. Análisis petrográfico de material cerámico del Delta del Paraná. *Anales de Arqueología y Etnología* 65-67:161-

181. <https://bdigital.uncu.edu.ar/7780>.
- Capdepon, I., C. Castiñeira, M. Álvarez, R. Costa Angrizani, A. Blasi, E. Castiñeira Latorre, D. Rosete y G. Fernández. 2022. Sin fronteras: Geoarqueología en ambas márgenes de la cuenca media del río Uruguay. En *Memorias del encuentro latinoamericano de Geoarqueología, IX Taller Los ambientes holocénicos y sus cambios culturales; una mirada geoarqueológica hacia América Latina*: 22-23. UNAM, México.
- Capdepon, I., C. Castiñeira, A. Blasi y L. del Puerto. 2017. Conectividad social durante el Holoceno tardío en el paisaje arqueológico del litoral oriental del bajo río Uruguay. *Pesquisas, Antropología* 73:93-120. <https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/101777>.
- Capdepon, I., C. Castiñeira, R. Costa Angrizani, M. Álvarez, G. Azcune y F. García-Rodríguez. 2019. Paleosuelos. Guías Para la Resolución Cronológica de la Variabilidad Climática y de las Ocupaciones Humanas en el Litoral del Río Uruguay. *Revista de Geología* 32 (1):105-125.
- Castillo, A. 2001. Arqueología de Río Negro (Uruguay). *Revista do CEPA* 24(31):71-94.
- Castiñeira, C. 2008. *Aspectos de la colonización humana prehistórica del noroeste de Uruguay*. Tesis doctoral inédita. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires, Argentina, 352 páginas. MS.
- Castiñeira, C., I. Capdepon, R. Costa Angrizani, E. Apolinaire, M. Álvarez, A. Blasi y A.F. Zucol. 2019. Investigaciones arqueológicas en el tramo medio del río Uruguay. Aportes para la caracterización de los escenarios paleoambientales durante el Holoceno tardío. *Revista de Arqueología* 25 (3):119-142. <https://doi.org/10.34096/arqueologia>. t25.n3.7326
- Castiñeira Latorre, C., J. Charlin, M. Cardillo y J. Baeza. 2012. Exploring morphometric variations in Fishtail Projectile Points from Uruguay, Pampa and Patagonia. *Southbound: Late Pleistocene Peopling of Latin America*: 57-61, editado por Miotti, L., M. Salemme, N. Flegenheimer y T. Goebel. Center for the Study of the First Americans. Special Edition Current Research in the Pleistocene, Texas.
- Castiñeira, C., D. Panario, R. Bracco y O. Gutiérrez. 2010. Concheros en la costa atlántica uruguaya y su vinculación con la dinámica litoral. *XIV Congreso Nacional de Arqueología Argentina Arqueología Argentina en los inicios de un Nuevo Siglo*: 635-643. Laborde Libros, Rosario.
- Castro, J.C. 2019. Río Uruguay. Una síntesis arqueológica. *Revista del Museo de La Plata* 4 (2):531-574. <https://doi.org/10.24215/25456377e088>
- Cavellini, S. 1987. Síntesis etnohistórica. *Misión de Rescate Arqueológico de Salto Grande*, t. I: 81-142, editado por Trakalo, R. Ministerio de Educación y Cultura, Montevideo.
- Chebaroff, J. 1969. Relieve y costas. *Colección Nuestra Tierra* 3, Montevideo.
- Cimino, A., M. Guastavino y S. Velardez. 2004 ¡Cuántas cuentas...! Elementos de adorno del sitio Chenque I, Parque Nacional Lihué Calel, provincia de La Pampa. En *Aproximaciones contemporáneas a la arqueología pampeana. Perspectivas teóricas, metodológicas, analíticas y casos de estudio*: 259-273, editado por Martínez, G., M. Gutiérrez, R. Curtoni, M. Berón y P. Madrid. Facultad de Ciencias Sociales, UNCPBA: Olavarría.
- Comisión Nacional de Estudio Agroeconómico de la Tierra (CONEAT). 1979. *Grupos de suelos. Índices de productividad*. CONEAT. Ministerio de Agricultura y Pesca, Uruguay.
- Costa Angrizani, R. 2012. *Variabilidad, movilidad y paisaje: una propuesta interpretativa para los vestigios de los asentamientos precoloniales en el noroeste del Río Grande do Sul (Brasil)*. Tesis Doctoral inédita. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Universidad Nacional de La Plata. 401 páginas. MS. <https://doi.org/10.35537/10915/37524>
- Costa Angrizani, R., A.F. Zucol, M. Alvarez y L.C. Castiñeira. 2018. Reconstrucción de la dinámica paleoambiental de la cuenca media del río Uruguay durante el Holoceno tardío: análisis paleobotánicos y sedimentológicos. *Boletín de la Asociación Latinoamericana de Paleobotánica y Palinología* 18:99-100.
- Crumley, C.L. 1994. Historical ecology: a multidimensional ecological orientation. In *Historical Ecology: Cultural Knowledge and Changing Landscapes*: 1-16, edited by Carol L. Crumley, School of American Research Press, Santa Fe Nuevo Mexico.
- Crumley, C.L. 2003. Historical ecology: integrated thinking at multiple temporal and spatial scales. *Conference on World System History and Global Environmental Change*: 19-22. Lund University, Lund, Suecia.
- De Santa Ana, H., G. Veroslavsky, V.J. Fulfaro y E. Rossello. 2006. Evolución tectónica y sedimentaria del Carbonífero-Pérmico de la Cuenca Norte. *Cuencas Sedimentarias de Uruguay: geología,*

- paleontología y recursos naturales – Paleozoico: 209-256*, editado por Veroslavsky, G., M. Ubilla y S. Martínez. DIRAC-Facultad de Ciencias, Montevideo.
- Dias, A.S. 2004. Diversificar para poblar: El contexto arqueológico brasileño en la transición Pleistoceno-Holoceno. *Complutum* 15:249-263. <https://dx.doi.org/10.5209/CMPL>
- Dias, A.S. y A. Jacobus. 2001. The antiquity of the peopling of southern Brazil. *Current Research in the Pleistocene* 18:17-19.
- Durán, A. 1991. *Los suelos del Uruguay*. Hemisferio Sur, Montevideo.
- Eremites de Oliveira, J. 2008. Os antigos pescadores-caçadores-coletores do Pantanal. Em *Entre la tierra y el agua: arqueología de humedales de Sudamérica: 61-76*. Asociación Amigos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano; Presidencia de la Nación; Secretaría de Cultura, Buenos Aires.
- Evia, G. y E. Gudynas. 2000. *Ecología del paisaje en Uruguay. Aportes para la conservación de la Diversidad Biológica*. DINAMA y Junta de Andalucía, Sevilla, España.
- Fariás, M.E. 2005. El guaraní arqueológico meridional: entre el axioma y la heterodoxia. Tesis doctoral. Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. MS.
- Figueira, J.J.F. 1953. Algunos aspectos de la arqueología del Río Uruguay. *Revista de la Sociedad Amigos de la Arqueología* XII:148-183.
- Figueira, J.J.F. 1968. *El arte rupestre indígena en la costa de Cuareim. Artigas. La Tierra. El Hombre. Revelación y Destino*. Minas, Montevideo.
- Figueira, J.J.F. 1972. Pictografías o petroglifos en el Territorio Uruguayo. *Almanaque del Banco de Seguros del Estado* 57:74-81.
- González Calcagno, S.E. 2013. *Estudio de la composición florística y estructura de los bosques ribereños del Río Uruguay al norte y al sur de la represa de Salto Grande, en los departamentos de Artigas, Salto y Paysandú (Uruguay)*, Tesis de maestría, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias – PEDECIBA, Uruguay. <https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/4016>
- Gradin, C. 1999. Sobre las tendencias del arte rupestre de Patagonia argentina. *Segundas Jornadas de Investigadores en Arqueología y Etnohistoria del Centro-Oeste del País: 85-99*. Río Cuarto.
- Gradin, C y Ortiz, R. 2000. Hallazgo de los primeros grabados rupestres en la provincia de Misiones. En *Arte en las Rocas. Arte Rupestre, menhires y piedras de colores en Argentina: 11-14*, editado por Podestá, M. y M. Hoyos. Sociedad Argentina de Antropología, Buenos Aires.
- Guidón, N. 1989a. *Misión de Recate Arqueológico de Salto Grande*, t. I, Ministerio de Educación y Cultura, Montevideo.
- Guidón, N. 1989b. *Misión de Recate Arqueológico de Salto Grande*, t. II. Ministerio de Educación y Cultura, Montevideo.
- Guizzardi, S. 2017. *Modelación hidrológica e hidrodinámica*. Trabajo Profesional de Ingeniería Civil (Orientación Hidráulica), Universidad de Buenos Aires - Facultad de Ingeniería, 107 páginas.
- Herbst, R. 1971. Esquema estratigráfico de la Prov. de Corrientes, Rep. Argentina, *Revista de la Asociación Geológica Argentina* XXVI (2):221-243.
- Hilbert, K. 1991. *Aspectos de la Arqueología en Uruguay*. KAVA, Alemania.
- Iglesias Aliaga, J. R. y A. Gutiérrez Usillos. 1998. Evidencias líticas de los procesos de apropiación y procesamiento en la actividad de subsistencia de la cultura Atacames, Esmeraldas, Ecuador. *El área septentrional andina* (1): 111-156. <https://doi.org/10.4000/books.ifea.3367>
- Inda, H., L. del Puerto, R. Bracco, C. Castiñeira, I. Capdepont, A. Gascue y J. Baeza. 2011. Relación hombre-ambiente para la costa estuarina y oceánica de Uruguay durante el Holoceno. Reflexiones y perspectivas. En *El Holoceno en la zona costera de Uruguay: 229-260*, editado por García-Rodríguez, F. CSIC, Universidad de la República, Montevideo.
- Ingold, T. 2000. *The Perception of the Environment: Essays on Livelihood, Dwelling and Skill*. Routledge, Londres. versión eBook (2002): <https://doi.org/10.4324/9780203466025>
- Iriarte, J. 1995. Afinando la Puntería: tamaño, forma y rejuvenecimiento en las puntas de proyectil pedunculadas del Uruguay. En *Arqueología en el Uruguay: 142-141*, imprenta & editorial SURCOS srl. Montevideo.
- Iriondo, M. y Krohling, D. 2008. *Cambios ambientales en la cuenca del río Uruguay, desde dos millones de años hasta el presente*. Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe.
- Kusch, R. 1970. *América profunda*. Bonaventura, Buenos Aires.

- Kusch, R. 1976. *Geocultura del Hombre Americano*. Fernando García Cambeiro, Buenos Aires.
- Lasheras, J. y Fatás, P. 2015. El "estilo de pisadas" en América del Sur. *Symbols in the Landscape: XIX International Rock Art Conference IFRAO Rock Art and its Context*: 37:2131-2144. Terra e Memória, Arkeos, España.
- López Mazz J. M. y R. M. López Cabral. 2020. The presence of Guaraní groups in the current Uruguayan territory. *Journal of Anthropological Archaeology* 59:1-10.
<https://doi.org/10.1016/j.jaa.2020.101193>
- Loponte, D. 2020. La agricultura prehispánica en el Nordeste argentino analizada a través de los isótopos estables. *Anuario de Arqueología* 12: 25-64.
<https://doi.org/10.35305/aa.v12i12.42>
- Loponte, D. y Carbonera, M. 2017. Paleoamericans in Northeast Argentina. *Archaeological Discovery* 5:79-94. <https://doi.org/10.4236/ad.2017.52005>
- Maruca Sosa, R. 1957. *La Nación Charrúa*. Letras, Montevideo.
- Medrano, M. y Rosso, C. 2016. El ñandú común (Rhea americana): ¿una especie etnobiológica clave para los Qom del Gran Chaco Argentino? *Revista Chilena de Ornitología* 22:51-63. <https://doi.org/10.59723/rcho.v22i1.23>
- Menghin, O. 1957. Estilos de arte rupestre de Patagonia. *Acta Prehistórica* 1: 57-87.
- Miller, E.T. 1987. Pesquisas arqueológicas paleo indígenas no Brasil occidental. *Estudios Atacameños* 8:39-64.
- Moreno, F. 2018. Aprovechamiento de ñandú (*Rhea americana*) en la prehistoria del sudeste uruguayo. *Archaeofauna* 27:83-92.
<https://doi.org/10.15366/archaeofauna2018.27.006>
- Mujica, J.I. 1995. Puntas cola de pescado de la Costa Occidental del Río Uruguay medio, Litoral Argentino. *Comechingonia, Revista de Arqueología* 8:199-207.
<https://doi.org/10.37603/2250.7728.v8.n1.27638>
- Oliva, F., M. Panizza y N. Morales. 2018. Relaciones simbólicas entre sociedades indígenas y el mundo animal en Ventania (Provincia de Buenos Aires, Argentina): El caso de los Rheidae. *Archaeofauna* 27:233-252.
<https://doi.org/10.15366/archaeofauna2018.27.010>
- Panario, D. 1988. *Geomorfología de Uruguay*. Universidad de la República, Depto. de Publicaciones Facultad de Humanidades y Ciencias, Montevideo.
- Paucke, F. 2010. *Hacia Allá y Para Acá*, Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe, Santa Fe.
- Plog, S., F. Plog y W. Wait. 1982. Decision making in modern surveys. *Advances in Archaeological Method and Theory. Selection for Students From 1* (4):607-645.
<https://doi.org/10.1016/B978-0-12-624180-8.50017-2>
- Politis, G. G. y M. Bonomo. 2012. La entidad arqueológica Goya Malabrigo (Ríos Paraná y Uruguay) y su filiación Arawak. *Boletín de la Sociedade de Arqueologia Brasileira* 25 (1):10-46.
<https://doi.org/10.24885/sab.v25i1.336>
- Politis, G. y L.E. Tissera. 2022. Prehispanic Macroregional Networks between the Southern Andes and the Lower Paraná River of South America. *Journal of Anthropological Research* 79 (3):307-351. <https://doi.org/10.1086/726240>
- Preciozzi, F., J. Spoturno, W. Heinzen y P. Rossi. 1985. *Memoria Explicativa de la Carta Geológica del Uruguay a la escala 1:500.000*. DINAMIGE, Montevideo.
- Prous, A. 2007. *Arte Pré-Histórica no Brasil*. C/Arte, Belo Horizonte.
- Ribeiro, D. 1978. *El proceso civilizatorio*. Centro Editor de América Latina, Buenos Aires.
- Rosete, D. 2013. Técnicas de Registro de Petroglifos. Metodología aplicada al sitio CI12B01. *Anuario de Arqueología 2011-2012*: 243-274.
<http://anuarioarqueologia.fhuce.edu.uy/>
- Rosete, D. 2015. Petroglifos del Norte de Uruguay. Cuestiones sobre su clasificación. Sitio TG18C01. *Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano - Series Especiales* 2 (4): 251-265.
- Rosete, D. 2020. Petroglifos del Norte de Uruguay. Aspectos estéticos y modelos regionales. *Anuario de Arqueología. Dossier*:19-46. <https://doi.org/10.35305/aa.v12i12.43>
- Rosete, D., I. Capdepon y C. Castiñeira. 2023. De colecciones de objetos a registros arqueológicos: aportes a la historia indígena del litoral del río Uruguay. *Fragmentos del Pasado, Revista de Arqueología* 7: 49-69. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10300974>
- Santos, O. 1965. El gran Yacimiento Paleolítico del Dpto. de Artigas - Arroyo Catalán Chico. *Boletín* 1: 3-10.
- Schiffer, M. 1983. Identification of Formation Processes. *American Antiquity* 48(4):675-706. <https://doi.org/10.2307/279947>
- Schiffer, M., A. Sullivan y T. Klinger. 1978. The design

- of the archaeological surveys. *World Archaeology* 10 (1):1-28. <https://doi.org/10.1080/00438243.1978.9979712>
- Schobinger, J. y C. Gradín. 1985. *Arte rupestre de la Argentina. Cazadores de la Patagonia y agricultores andinos*. Encuentro, Madrid.
- Serrano, A. 1972. *Líneas fundamentales de la arqueología del litoral (una tentativa de periodización)*. Instituto de Antropología, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba.
- Silveira, R. y C. da Silveira. 2014. Clasificación morfológica del relieve de uruguayo basada en modelos digitales de elevación y técnicas geomorfométricas. *Geografía y Sistemas de Información Geográfica (GEOSIG) Sección I*, 6:19-36.
- Smith, B. D. 2003. Domesticated landscapes of the eastern United States. En *Tracking Ancient Landscapes*: 21-34, editado por Jones, T. L. y J. E. Perry. University of California Press, California.
- Stein, J. 2001. A review of site formation processes and their relevance to Geoarchaeology. En *Earth Sciences and Archaeology*: 37-51, editado por Goldberg, V. T. Holliday y R. Ferring. Plenum Publisher, Nueva York.
- Suárez, R. 2000. Paleoindian Occupations in Uruguay. *Current Research in the Pleistocene* 17: 79-81.
- Suárez, R. 2011. Movilidad, acceso y uso de ágata traslucida por los cazadores-recolectores tempranos durante la transición Pleistoceno-Holoceno en el norte de Uruguay (ca. 11,000-8500 ap.) *Latin American Antiquity* 22 (3):359-338. <https://doi.org/10.7183/1045-6635.22.3.359>.
- Suárez, R. 2015. Tecnología lítica y conjunto de artefactos utilizados durante el poblamiento temprano de Uruguay. *Chungara, Revista de Antropología Chilena* 47 (1):67-84. <http://dx.doi.org/10.4067/S0717-73562015005000004>
- Suárez, R. y J.M. López. 2003. Archaeology of the Pleistocene-Holocene transition in Uruguay: an overview. *Quaternary International* 109-110: 65-76. [http://dx.doi.org/10.1016/S1040-6182\(02\)00203-0](http://dx.doi.org/10.1016/S1040-6182(02)00203-0)
- Taddei, A. 1964. Un yacimiento Prececerámico en el Uruguay. *Baessier-Archiv. Nene Folge Band* 12:317-372.
- Taddei, A. 1980. Carácter y contenido de algunas industrias prececerámicas del territorio uruguayo. *Sapiens* 4:81-99.
- Taddei, A. 1987. Algunos aspectos de la arqueología prehistórica en el Uruguay. *Estudios Atacameños* 8:69-86.
- Taddei, A. y J. Fernández. 1982. Un Prececerámico de Lascas en el A° Catalán Chico (Dpto. de Artigas). El sitio arqueológico 19-S-4. En *Actas VII Congreso Nacional de Arqueología*: 136-145. Colonia del Sacramento, Uruguay.
- Verdesio, G. 2014. Un fantasma recorre el Uruguay: la reemergencia charrúa en un "país sin indios". *Cuadernos de Literatura* 18 (36):86-107. <http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.CL18-36.ufrl>.
- Veroslavsky, G. y H. de Santa Ana. 2004. Calizas del Queguay: Génesis y potencial económico. En *Cuencas Sedimentarias del Uruguay: Geología, paleontología y recursos naturales. Cenozoico*: 269-296, editado por Veroslavsky, G., M. Ubilla y S. Martínez. DIRAC, Montevideo.
- Vilardebó, T. 1963. *Noticias Sobre los Charrúas*. Códice Vilardebó; Artes Gráficas: Montevideo.
- Wallerstein, I. 2007. *Geopolítica y geocultura. Ensayos sobre el moderno sistema mundial*. Kairós, Barcelona.
- Zárate, M., M.I. González de Bonaveri, N. Flegenheimer y M.C. Bayón. 2000-2002. Sitios arqueológicos someros: el concepto de sitio en estratigrafía y sitio de superficie. *Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano* 19:635-653.